

Aprimoramento na Manufatura de Camisetas Com Ferramentas de Apoio à Decisão

Enhancement in T-Shirt Manufacturing Using Decision Support Tools

Mejora en la Manufactura de Camisetas con Herramientas de Apoyo a la Decisión

Pedro Henrique Barbosa de Lima

pedro.lima56@fatec.sp.gov.br

Raquel Rodrigues Lopes

raquel.lopes3@sp.gov.br

Sarah Cristina dos Santos Almeida

sarah.almeida@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais

roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Simulação.

Produção.

Arena.

Eficiência.

Keywords:

Simulation.

Production.

Arena.

Efficiency.

Palabras clave:

Simulación.

Producción.

Arena.

Eficiencia.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este trabalho analisou a linha de produção de camisetas personalizadas em uma empresa de *marketing* licenciada e propôs intervenções para torná-la mais eficiente. A partir de cronometragem, observação e entrevistas, construímos um modelo digital da operação real. Com esse modelo identificamos gargalos, testamos cenários e estimamos os ganhos possíveis. Na configuração inicial, o bordado concentrou mais de 98% do tempo total quando apenas uma máquina estava em operação, o principal ponto de estrangulamento. Simulando o emprego de máquinas adicionais, o tempo total caiu de 115,8 horas para aproximadamente 37,6 horas. Concluímos que investimentos em análise digital, realocação de recursos e ampliação da capacidade são medidas determinantes para melhorar o desempenho em produção personalizada.

Abstract:

This study analyzed the production line of customized t-shirts in a licensed marketing company and proposed interventions to make it more efficient. Based on time tracking, observation, and interviews, we built a digital model of the actual operation. Using this model, we identified bottlenecks, tested scenarios, and estimated potential gains. In the initial configuration, embroidery accounted for more than 98% of the total time when only one machine was in operation, representing the main bottleneck. By simulating the use of additional machines, the total time dropped from 115.8 hours to approximately 37.6 hours. We conclude that investments in digital analysis, resource reallocation, and capacity expansion are decisive measures to improve performance in customized production.

Resumen:

Este trabajo analizó la línea de producción de camisetas personalizadas en una empresa de *marketing* licenciada y propuso intervenciones para hacerla más eficiente. A partir de cronometraje, observación y entrevistas, construimos un modelo digital de la operación real. Con este modelo identificamos cuellos de botella, probamos escenarios y estimamos las posibles ganancias. En la configuración inicial, el bordado concentró más del 98% del tiempo total cuando solo una máquina estaba en funcionamiento, siendo el principal punto de estrangulamiento. Al simular el uso de máquinas adicionales, el tiempo total se redujo de 115,8 horas a aproximadamente 37,6 horas. Concluimos que las inversiones en análisis digital, reasignación de recursos y ampliación de la capacidad son medidas determinantes para mejorar el rendimiento en la producción personalizada.

1. Introdução

A competição global tem pressionado empresas a repensarem sua gestão de produção e logística e, em particular, a personalização de produtos, como camisetas licenciadas, tem crescido porque permite às marcas oferecer itens alinhados às preferências dos consumidores (Longo et al., 2021; Ferreira & Martins, 2022). Esse tipo de produção, no entanto, aumenta a complexidade operacional, sendo que um único pedido pode passar por diversas etapas (recepção, bordado, acabamento, embalagem), cada uma com requisitos e tempos distintos.

Equilibrar flexibilidade e eficiência é um grande desafio em produção personalizada. A variabilidade de pedidos e a dependência de operações manuais tornam difícil prever capacidade e cumprir prazos. Neste cenário, as ferramentas computacionais, como as de modelagem e processamento em simulação, têm altíssima utilidade, permitindo testar mudanças e estimar impactos sem interromper a produção (Chwif & Medina, 2020; Kelton et al., 2023).

No contexto deste estudo, a linha de produção de camisetas personalizadas é composta por duas frentes principais, iniciando na prototipagem, que abrange a preparação da máquina, bordado e validação da peça, e partindo para a produção em larga escala, que inclui atividades como bordado, recorte, arremate, costura de etiquetas, dobra, embalagem, etiquetagem e controle de qualidade. Apesar de esses processos serem conhecidos, há lacunas relevantes em relação aos tempos médios de execução e à identificação de gargalos produtivos, elementos fundamentais para aprimorar o desempenho operacional e reduzir perdas.

Diante desse cenário, o problema que surge para direcionar esta pesquisa seria: quais desafios as empresas desse ramo podem encontrar em seus sistemas de fabricação e como elas podem lidar com isso utilizando ferramentas de apoio à decisão?

O objetivo geral deste estudo é analisar o desempenho e propor melhorias na linha de produção de camisetas personalizadas. Para alcançar esse objetivo, será mapeada e descrita a sequência dos processos produtivos, feita estimativa dos tempos médios de execução das atividades manuais e mecanizadas, desenvolvido um modelo de análise no *software Arena*, e avaliados os resultados obtidos a fim de identificar gargalos e oportunidades de otimização.

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa está na crescente necessidade das empresas do setor têxtil e de marketing especializado em adotar tecnologias que aumentem a agilidade, qualidade e eficiência de seus fluxos produtivos (Slack, Brandon-Jones & Burgess, 2022). Além disso, a integração entre análise de dados, modelagem computacional e simulação de processos tem se mostrado uma prática estratégica na indústria 4.0, possibilitando decisões baseadas em evidências, redução de riscos operacionais e aprimoramento contínuo do desempenho produtivo (Alam et al., 2023). Nesse sentido, o presente estudo contribui não apenas para a melhoria da gestão interna da empresa analisada, mas também como referência para organizações do setor que buscam aplicar tecnologias de apoio à decisão na otimização de suas operações.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Produção Enxuta e Melhoria Contínua

A produção enxuta é uma filosofia de gestão que busca eliminar desperdícios e melhorar o fluxo, preservando qualidade e flexibilidade, sendo originalmente desenvolvida no Sistema *Toyota* de Produção, sua aplicação se expandiu amplamente em setores com alta variabilidade de demanda e necessidade de customização (Womack & Jones, 2021).

A aplicação de princípios da produção enxuta contribui diretamente para reduzir gargalos e tempos ociosos em linhas produtivas personalizadas, sendo especialmente útil como base conceitual para a análise dos resultados obtidos com o modelo computacional proposto neste estudo. Em sistemas sob demanda, como na confecção de camisetas personalizadas, eliminar desperdícios é essencial, uma vez

que cada pedido exige ajustes específicos de máquina (setup), controle de qualidade individualizado e fluxo sincronizado de atividades (Silva & Torres, 2022).

Ferramentas como o mapeamento do fluxo de valor (MFS), a padronização de processos permite identificar etapas que não agregam valor e propor melhorias graduais e contínuas. Essa abordagem é especialmente relevante em empresas de marketing licenciadas que produzem camisetas sob encomenda, pois ajuda a equilibrar produtividade e flexibilidade, dois pilares fundamentais da personalização em larga escala (Ferreira, Almeida & Costa, 2023).

Assim, a filosofia enxuta, ao priorizar a eliminação de gargalos e desperdícios, fornece a base conceitual para a aplicação da simulação de eventos discretos como ferramenta de análise e melhoria no sistema produtivo estudado.

2.2. Aplicações da Simulação na Indústria de Confecção

A indústria de confecção é caracterizada por alta variabilidade de produtos, curtos prazos de entrega e grande dependência de processos manuais. Nesse contexto, a simulação de processos produtivos tem se consolidado como uma prática eficaz para apoiar a tomada de decisão e o planejamento operacional (Sun, 2021; Longo et al., 2021).

Com o avanço da Indústria 4.0, o uso de simulações integradas a sistemas de coleta de dados e monitoramento em tempo real tem permitido o desenvolvimento de modelos capazes de refletir com maior precisão o comportamento de linhas de produção têxtil (Monteiro et al., 2024). Estudos recentes apontam que o uso do software Arena em processos de confecção contribui para a redução de gargalos, o redesenho de layouts e o aumento da eficiência produtiva em até 25% (Mendes & Rocha, 2021).

No contexto de produção de produtos personalizados, a simulação ajuda a definir estratégias de produção de pedidos de forma que garanta o equilíbrio entre capacidade produtiva e demanda efetiva.

2.3. Características da Indústria de Confecção e Processos de Produção de Camisetas

A indústria de confecção têxtil é um dos segmentos mais representativos do setor de manufatura, possuindo alta taxa de utilização de mão de obra, fragmentação da produção e variabilidade de produtos (ABIT, 2022). A estrutura de produção em linhas de confecção é comumente composta por etapas variadas em sequência e dependentes entre si, que vão desde o planejamento da coleção e aquisição de insumos até o corte, costura, acabamento e expedição (Oliveira & Souza, 2021).

Os processos de confecção de camisetas seguem uma lógica funcional que combina operações mecanizadas e manuais. De modo geral, o fluxo inicia-se com o enfiar e corte do tecido, seguido pela costura das partes (frente, costas, mangas e golas), e pelas etapas de acabamento, que incluem passadoria, colocação de etiquetas, revisão e embalagem (Santos et al., 2019). Em linhas voltadas à personalização, como a produção de camisetas licenciadas ou sob demanda, há ainda a inclusão de subprocessos específicos, como bordado, estamperia e controle individualizado de qualidade, que elevam a complexidade e o tempo de ciclo produtivo (Moura & Lima, 2022).

Além disso, o setor enfrenta desafios recorrentes, como a baixa padronização de processos, a dependência de habilidades manuais e a dificuldade de integração entre fornecedores terceirizados, o que impacta diretamente na produtividade e na previsibilidade de entregas (Silva & Torres, 2022).

O ambiente competitivo e as exigências de personalização em massa intensificam a necessidade de gestão eficiente dos fluxos produtivos e de adoção de ferramentas de apoio à decisão. Segundo Rodrigues e Fernandes (2023), a incorporação de tecnologias digitais, como modelagem e simulação computacional, permite às empresas mapear gargalos, testar cenários e avaliar impactos de mudanças no arranjo físico ou na capacidade produtiva antes de implementá-las no ambiente real.

Assim, entender o funcionamento dessa indústria é essencial para a modelagem de processos e a análise de desempenho em ambientes de produção sob demanda, pois o conhecimento das etapas, tempos médios e dependências entre as atividades produtivas possibilita a construção de modelos mais realistas e úteis para a tomada de decisão, alinhando a teoria de produção enxuta e a simulação com a realidade prática do setor têxtil.

3. Método

O estudo adota a simulação de eventos discretos como técnica de análise quantitativa, utilizada para representar e avaliar o comportamento da linha de produção de camisetas personalizadas em uma empresa de marketing especializada em produtos licenciados. Essa abordagem permite examinar o desempenho do sistema sob diferentes condições operacionais, identificar gargalos e propor melhorias sem interferir no ambiente real (Negahban & Smith, 2019). Assim, a simulação não é tratada como objeto de estudo, mas como instrumento metodológico que possibilita a coleta e análise de dados de forma controlada, apoiando a tomada de decisão baseada em evidências.

Adotamos uma abordagem quantitativa e aplicada para medir variáveis-chave do processo (tempos médios, taxas de rejeição e capacidade). Esses dados nos permitiram avaliar relações entre recursos, filas e rendimento da linha produtiva e testar alternativas no modelo de simulação.

Segundo Gil (2008), a pesquisa quantitativa busca mensurar fenômenos e convertê-los em dados passíveis de tratamento estatístico, permitindo validar hipóteses e identificar padrões de comportamento. Da mesma forma, Lakatos e Marconi (2017) destacam que esse tipo de estudo é adequado para contextos que necessitam de estimativas precisas e objetividade analítica, como ambientes industriais.

Os dados primários foram coletados diretamente na linha de produção, por meio de observação estruturada, cronometragem de tempos operacionais e entrevistas com operadores e gestores responsáveis pelas etapas de estamparia e bordado. Como ressaltam Creswell (2010) e Roesch (2015), o uso de dados empíricos obtidos em campo é essencial para garantir a validade do modelo de representação. Após a coleta, os dados passaram por tratamento e limpeza, conforme orientam Martins e Theóphilo (2016), eliminando inconsistências, valores atípicos e registros incompletos. Em seguida, foram calculadas médias representativas e padronizadas as unidades de tempo em segundos para assegurar consistência nas simulações.

O processo de modelagem iniciou-se com o mapeamento detalhado das etapas produtivas, desde a preparação da máquina de bordar até o controle de qualidade e a embalagem final. Essa etapa teve como finalidade compreender o fluxo de materiais e recursos, permitindo identificar interdependências entre operações. Segundo Slack, Brandon-Jones e Burgess (2022), a modelagem de processos é uma fase essencial da análise de desempenho, pois viabiliza a visualização de gargalos e desperdícios que não são facilmente perceptíveis na operação real.

Em seguida, foi desenvolvido o modelo computacional por meio da técnica de simulação de eventos discretos, adequada para sistemas produtivos com fluxos intermitentes e múltiplas dependências de recursos. Essa técnica permite representar a passagem de entidades (camisetas) por diferentes estações de trabalho, avaliando tempos de espera, utilização de máquinas e índices de retrabalho (Chwif & Medina, 2020). Além disso, possibilita testar configurações alternativas, como variação no número de operadores, tempos de setup ou prioridades de processamento, sem risco de interrupção das operações reais (Longo et al., 2023).

3.1. Aplicação do Software Arena como Ferramenta de Análise

O *software Arena*, desenvolvido pela *Rockwell Automation* e distribuído pela *Paragon* no Brasil, é uma das ferramentas mais reconhecidas para simulação de eventos discretos. Ele permite modelar graficamente processos produtivos e logísticos, representando entidades, recursos e fluxos de trabalho de forma visual e interativa (KELTON; SADOWSKI; STURROCK, 2014).

O Arena utiliza uma abordagem baseada em módulos (Create, Process, Decide, Dispose, entre outros), o que torna sua utilização intuitiva mesmo para usuários iniciantes. Essa estrutura modular facilita a representação de sistemas complexos, como linhas de produção, permitindo avaliar indicadores como tempo de ciclo, utilização de máquinas, tempo de espera e taxa de rejeição de produtos.

Na simulação da linha de produção de camisetas personalizadas, o Arena possibilita representar tanto o processo de prototipagem quanto o de produção em escala, permitindo comparar cenários com diferentes taxas de retrabalho, tempos de processamento e porcentagem de protótipos rejeitados. Dessa forma, a ferramenta serve como suporte à tomada de decisão e ao planejamento da capacidade produtiva.

3.2. Simulação de Processos Produtivos

A simulação computacional é uma ferramenta de apoio à decisão que permite representar o comportamento dinâmico de sistemas produtivos e logísticos, tornando viável a análise de cenários alternativos sem interferir no ambiente físico (Negahban & Smith, 2019).

Esse tipo de análise tem sido útil em sistemas de produção personalizados, onde as variações de demanda e tempo de processamento tornam inviável a análise puramente técnica.

Diferentemente de estudos voltados ao desenvolvimento da técnica em si, este trabalho utiliza a simulação como instrumento para compreender e otimizar um processo real, possibilitando identificar gargalos, testar configurações alternativas e avaliar impactos de mudanças em recursos e tempos de operação.

De acordo com Alam et al. (2023), a integração da simulação com sistemas de controle produtivo tem ampliado o uso dessa ferramenta em ambientes industriais conectados, permitindo decisões rápidas e baseadas em dados. Em empresas de confecção, isso torna possível ajustar o balanceamento de linhas, melhorar o aproveitamento de máquinas e reduzir tempos de espera entre operações.

3.3. Modelagem de Processos Produtivos e Logísticos

A modelagem de processos é uma prática que visa representar graficamente as atividades que compõem um sistema produtivo, com o objetivo de compreender, analisar e aperfeiçoar seu desempenho (Baldam et al., 2007; Nascimento & Barros, 2021). No contexto da manufatura personalizada, a modelagem é essencial para visualizar o encadeamento das operações, os fluxos de materiais e as dependências entre recursos, possibilitando uma compreensão clara do sistema antes da aplicação de ferramentas analíticas ou simulações.

Ferramentas de modelagem como BPMN (*Business Process Model and Notation*), ou fluxogramas industriais, são amplamente empregadas para mapear o fluxo de valor, permitindo identificar gargalos e tempos de espera. Em linhas de produção de camisetas, a modelagem facilita o entendimento de etapas críticas como preparação de tecidos, bordado e acabamento, além de apoiar o planejamento de layout e a distribuição de tarefas entre operadores.

No presente estudo, a modelagem de processos serviu como base para a estruturação do modelo computacional desenvolvido no software Arena, sendo uma etapa intermediária entre o mapeamento físico da linha produtiva e a análise de desempenho obtida por meio da simulação.

4. Resultados e Discussões

A empresa analisada neste estudo atua como agência de marketing especializada e licenciada na criação de produtos personalizados de alta qualidade para marcas que buscam se destacar no mercado. Seu modelo de negócio baseia-se em soluções sob medida, desenvolvidas para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Os projetos são acompanhados de perto por uma equipe técnica especializada, responsável por supervisionar todas as etapas da produção, desde a criação e confecção da amostra até sua aprovação pelo cliente. Após essa aprovação, o pedido é liberado para produção, que pode variar desde pequenos lotes até grandes volumes, como, por exemplo, a substituição completa dos uniformes corporativos de uma empresa.

O presente trabalho analisa a linha de produção de camisetas, que é realizada internamente, diferentemente de outros produtos, como chaveiros ou canecas, que são terceirizados. O processo inicia-se na etapa de protótipo, quando um operador especializado realiza o ajuste da máquina de bordado, seguindo rigorosamente as especificações desenvolvidas pela equipe de criação.

Em seguida, ocorre o bordado, etapa executada pela mesma máquina, de forma automatizada e fiel ao padrão definido em seu software interno. Após a finalização, o produto passa por um rigoroso teste de qualidade e, se aprovado, é encaminhado à equipe responsável e ao cliente para validação final. Uma vez aprovado, a produção em escala é iniciada.

Para a produção em série, a máquina permanece com a configuração do protótipo, o operador apenas posiciona a peça, uma tarefa rápida que não aumenta muito o tempo total.

O bordado segue o padrão aprovado e, em seguida, vêm o recorte da entretela e o arremate, feitos sequencialmente por uma costureira. Posteriormente, outra costureira executa a costura da etiqueta, e o processo é finalizado na separação, onde ocorre a dobra, embalagem e etiquetagem de cada unidade.

Por fim, as costureiras responsáveis pelos processos anteriores realizam o controle de qualidade, verificando detalhes como bordado, acabamento e fição. As peças aprovadas seguem para o setor de logística para envio ao cliente.

4.1. Tratamento de dados

Por meio de observação empírica dos processos da empresa, foram obtidos dados reais de produção, utilizados para construir um modelo de simulação fiel à realidade.

A etapa de preparação da máquina e configuração do software é relativamente ágil, com tempo médio de 3 minutos.

O bordado do protótipo apresenta duração média de 50 segundos, levemente superior à da produção total (40 segundos), diferença atribuída ao caráter inicial e menos refinado do protótipo.

As etapas de recorte de entretela e arremate, realizadas por uma mesma costureira, apresentam tempo médio conjunto de 8 segundos por camiseta, enquanto a costura da etiqueta é ainda mais rápida, com média de 6 segundos por unidade.

O processo final, que envolve dobrar, embalar e etiquetar, é executado por um único funcionário, levando cerca de 25 segundos por camiseta, e acaba no controle de qualidade, que é realizado pelas costureiras, que avaliam cada produto antes de sua liberação.

4.2. Modelagem no Arena

A modelagem do sistema produtivo foi desenvolvida no *software ARENA*, com o objetivo de representar de forma fiel o funcionamento real da linha de produção de camisetas personalizadas. O modelo foi estruturado a partir do mapeamento detalhado dos processos e fluxos de trabalho observados na empresa, contemplando tanto a etapa de prototipagem quanto a produção em escala, conforme mostra a Figura 1. A fase de prototipagem, localizada na parte superior do modelo, inicia-se com o preparo do maquinário e o bordado da amostra, atividades que exigem precisão técnica e comunicação constante entre os setores de design e produção. Após a confecção do protótipo, ocorre uma etapa de validação de qualidade, em que a peça é avaliada quanto à fidelidade ao layout, acabamento e conformidade com o padrão solicitado pelo cliente. Estabeleceu-se uma probabilidade

de reprovação de 10%, valor inferior à média do setor (15% a 30%), reflexo do alto nível de padronização e controle interno da empresa. Caso o protótipo não atenda aos critérios, o processo é reiniciado, com novo ajuste de parâmetros e repetição da produção até a aprovação.

Figura 1: Modelo de simulação criado no software ARENA

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Com a validação do protótipo, a produção em larga escala é liberada. Essa fase envolve a preparação do tecido, recorte das peças, bordado, montagem e costura, aplicação de etiquetas, dobra, embalagem e controle de qualidade final. Cada uma dessas etapas foi representada no modelo com base nos tempos médios de execução coletados em medições anteriores, garantindo maior realismo à simulação.

Durante o controle de qualidade final, foi considerada uma taxa média de 7% de reprovação, valor compatível com registros históricos da empresa. As camisetas aprovadas são direcionadas ao setor logístico, enquanto as reprovadas retornam ao início do processo de produção para readequação ou descarte, conforme o tipo de falha identificada.

O sistema modelado opera com três máquinas principais, distribuídas entre as ordens de produção em andamento, além de um operador responsável pelo bordado, duas costureiras e um funcionário dedicado à embalagem. A simulação foi configurada para representar um pedido de grande porte, totalizando 150 unidades, das quais uma é destinada à prototipagem e as demais à produção seriada.

Para representar adequadamente o comportamento dinâmico do sistema, o modelo foi executado em cinco replicações, cada uma equivalente a cinco dias de produção de oito horas, utilizando segundos como unidade de tempo, uma vez que a maior parte das operações ocorre em períodos inferiores a um minuto. Essa abordagem permitiu observar a estabilidade do fluxo, identificar gargalos e avaliar o desempenho global da linha de produção em condições de carga máxima. Estes tempos foram transformados em expressões matemáticas para funcionamento adequando no *software*, e são indicados na Tabela 1.

Tabela 1: Expressões matemáticas utilizadas na simulação

Etapa do processo	Expressão utilizada no ARENA
Preparar máquina de borda	$155 + 216 * \text{BETA}(0.435; 2.51)$
Bordagem inicial	$\text{POIS}(50,9)$
Recortar entretela e arrematar	$\text{NORM}(7.96; 0.658)$
Costurar etiqueta	$\text{NORM}(6.02; 0.577)$
Dobrar, embalar e etiquetar	$\text{NORM}(25.1; 1.59)$
Bordagem final	$\text{TRIA}(28.5; 37; 49.5)$
Controle de qualidade	$\text{NORM}(12; 1.64)$

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Essas expressões foram aplicadas para que o modelo reproduzisse as flutuações reais de desempenho observadas no chão de fábrica, representando atrasos pontuais, variações de ritmo e pequenas diferenças entre ciclos produtivos. Dessa forma, a simulação oferece uma visão mais precisa da operação, permitindo analisar com maior confiabilidade o comportamento do sistema em condições reais de produção.

4.3. Resultados analisados

Os resultados obtidos na simulação apresentaram boa coerência com os tempos observados empiricamente, demonstrando que o modelo representa adequadamente o comportamento real do sistema produtivo.

Na etapa de prototipagem, o preparo da máquina registrou tempo médio de 3 minutos e 30 segundos, enquanto o bordado levou cerca de 55 segundos, ambos dentro das expectativas. Nenhum protótipo foi recusado durante as replicações, resultando em desvio padrão nulo e confirmando a estabilidade dessa fase do processo.

Na produção em escala, observou-se inicialmente um gargalo expressivo na etapa de bordado, decorrente da utilização de apenas uma máquina. Nessa configuração, o tempo total para bordar 147 unidades atingiu aproximadamente 115,8 horas (equivalente a 4 dias e 20 horas), o que correspondeu a mais de 98% do tempo total de produção. Os demais processos somaram cerca de 2 horas, reforçando que o principal ponto crítico do sistema está concentrado na operação de bordado.

Com o ajuste da simulação para o uso de três máquinas simultâneas na produção do mesmo pedido, o tempo total foi reduzido para 37,59 horas (cerca de 1 dia e 14 horas), representando uma queda de mais de 67% no tempo total. Os demais tempos permaneceram praticamente inalterados, já que a mudança impacta apenas o tempo de espera na fila de bordado. Os resultados comparativos de tempos médios de espera e tempos médios de produção por entidade estão apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2: Comparação dos Tempos de Espera

Processo	Tempo por Entidade modelo inicial (s)	Tempo por Entidade modelo otimizado (s)
Bordagem da produção	2835,51	920,49
Controle de qualidade	14,24	134,66
Costurar etiqueta	10,44	13,05
Dobrar, embalar e etiquetar	25,67	955,65
Recortar entretela e arrematar	9,41	15,61

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Tabela 3: Comparação dos Tempos de Produção

Processo	Tempo por Entidade modelo inicial (s)	Tempo por Entidade modelo otimizado (s)
Bordagem da produção	38,16	38,05
Controle de qualidade	11,96	11,95
Costurar etiqueta	5,96	6
Dobrar, embalar e etiquetar	25,01	25,12
Recortar entretela e arrematar	8,01	7,93

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Os valores apresentados referem-se ao tempo médio por unidade (entidade), ou seja, cada uma das 147 camisetas teve, no modelo inicial, um tempo médio de espera de 2835 segundos (aproximadamente 47 minutos) apenas na etapa de bordado. Somando-se todas as unidades, esse valor totaliza cerca de 4 dias e 20 horas de espera acumulada.

Os resultados demonstram que, ao dividir a carga de trabalho entre três máquinas, o gargalo principal é eliminado e o fluxo de produção se equilibra, porém, parte da espera se dispersa entre outras etapas, o que é esperado em sistemas paralelos, enquanto uma unidade aguarda o bordado, outra pode estar passando por costura, embalagem ou inspeção, mantendo o fluxo operacional e sem somatória direta dos tempos.

A análise de ocupação dos recursos revelou baixa taxa média de utilização, indicando que o problema central não está na capacidade produtiva das costureiras ou do operador, mas sim na formação de filas e no dimensionamento do número de máquinas de bordado.

Em cenários reais, a empresa tende a compensar esse efeito variando a operação, permitindo que as costureiras alternem entre diferentes pedidos conforme necessário. Porém, em períodos de baixa demanda, essa estratégia é quase que ineficaz, resultando em ociosidade dos recursos e redução da eficiência.

4.4. Melhorias possíveis

As simulações mostraram que a simples adição de máquinas reduz drasticamente o tempo de atendimento. Com três máquinas simultâneas, o pedido caiu para, aproximadamente, 37,6 horas (cerca de 1,5 dias de produção contínua). Na prática, isso sugere que o investimento em capacidade de bordado é a alternativa mais rápida para mitigar o gargalo identificado.

Uma alternativa prática seria a ampliação da capacidade produtiva para cinco máquinas, o que permitiria adotar uma estratégia híbrida, alocando três máquinas para pedidos de maior volume ou urgência e duas máquinas para demandas menores, personalizadas ou de menor prioridade. Essa flexibilidade favorece o balanceamento do fluxo de trabalho e reduz o tempo médio de espera nas etapas críticas, principalmente no bordado.

Para que essa estratégia seja viável, é necessário também reforçar o quadro de pessoal, com a contratação de novos operadores e costureiras, já que essas profissionais acumulam funções de produção e controle de qualidade. O aumento do número de colaboradores garantiria uma distribuição equilibrada das tarefas, mitigando sobrecargas e atrasos, além de manter a eficiência operacional mesmo em períodos de alta demanda.

Em conjunto, essas medidas ampliariam a capacidade produtiva, a flexibilidade e a estabilidade do sistema, tornando o processo de confecção mais ágil, previsível e alinhado às exigências de personalização do mercado atual.

5. Conclusão

Concluímos que, em operações de produção personalizada, o maior desafio é reconhecer e corrigir gargalos, especialmente quando tarefas manuais, como o bordado dominam o tempo de processo.

A simulação de eventos discretos provou ser um instrumento eficaz, pois permitiu mapear o fluxo, medir tempos e comparar cenários sem interromper a produção, fazendo com que os objetivos do estudo (análise, modelagem e proposição de melhorias) fossem atingidos.

A simulação realizada no *software Arena* possibilitou compreender de forma detalhada o comportamento da linha de produção de camisetas personalizadas, revelando que o gargalo principal ocorre na etapa de bordado, responsável por mais de 98% do tempo total quando apenas uma máquina é utilizada. Esse desequilíbrio compromete a eficiência global do sistema, gerando longos tempos de espera e subutilização dos demais recursos.

O cenário otimizado, com três máquinas operando simultaneamente, reduziu o tempo total de produção de 115,8 para 37,59 horas, uma diminuição superior a 67%, sem alterar significativamente o desempenho das demais etapas. Essa melhoria evidencia que a redistribuição da carga de trabalho e o aumento da capacidade de recursos críticos são medidas decisivas para elevar o desempenho operacional e equilibrar o fluxo produtivo.

Com base nesses resultados, propõe-se que a empresa adote uma estratégia combinada, unindo ampliação da capacidade produtiva automatizada (até cinco máquinas) e manual (costureiras e operadores), de modo a evitar sobrecargas e ociosidades.

Essa abordagem favorece um sistema mais flexível, estável e alinhado às demandas de personalização, permitindo responder rapidamente às variações de pedidos e prazos.

Por fim, conclui-se que o uso da simulação de eventos discretos não apenas responde ao problema proposto, mas também se consolida como uma estratégia de gestão eficiente, segura e escalável, capaz de orientar decisões fundamentadas, reduzir riscos operacionais e promover maior competitividade e inovação na manufatura personalizada.

Referências

- ABIT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. Panorama do setor têxtil e de confecção brasileiro 2022. São Paulo: ABIT, 2022.
- Alam, M. D. et al. A digital twin framework development for apparel manufacturing industry. 2023.
- BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. *Gestão de processos de negócio: BPM – Business Process Management*. São Paulo: Atlas, 2007.
- CHWIF, L.; MEDINA, A. C. *Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria e aplicações*. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2020.
- CRESWELL, J. W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- FERREIRA, P. A.; ALMEIDA, J. L.; COSTA, V. R. Lean thinking and process efficiency in custom apparel manufacturing. *Journal of Textile Engineering & Fashion Technology*, v. 9, n. 1, p. 22–31, 2023.
- FERREIRA, P. A.; MARTINS, R. A. Digital transformation and process efficiency in the apparel industry. *Production*, v. 32, p. e20220005, 2022.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- KELTON, W. D.; SADOWSKI, R. P.; ZUPICK, N. B. *Simulation with Arena*. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2023.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- Longo, F.; Padovano, A.; Cimmino, B.; Pinto, P. Towards a mass customization in the fashion industry: An evolutionary decision aid model for apparel product platform design and optimization. *Computers & Industrial Engineering*, 2021.
- Longo, F.; et al. (2023). The Digital Supply Chain Twin paradigm for enhancing supply chain decision-making: design and applications.
- MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- MENDES, D. R.; ROCHA, L. S. Simulation applied to layout optimization in textile industries using Arena software. *Revista Produção Online*, v. 21, n. 3, p. 987–1002, 2021.
- Monteiro, R. A.; Junior, D. S. G.; Sobral, E. F. M.; Falcão, P. H. d. B.; Melo, F. J. C. d.; Bastos-Filho, C. (2024). Global Trends and Practices of Industry 4.0 Applications in the Clothing Sector: A Systematic Literature Review. *Administrative Sciences*, 14(10), 258.
- MOURA, T. S.; LIMA, V. G. Produção sob encomenda e personalização na indústria de vestuário: um estudo de caso em confecção de camisetas. *Revista Gestão Industrial*, v. 18, n. 1, p. 115–134, 2022.

NASCIMENTO, L. G.; BARROS, D. A. Business process modeling in customized production environments: An application in the textile sector. *Revista GIT – Gestão, Inovação e Tecnologia*, v. 11, n. 2, p. 45–59, 2021.

NEGAHBAN, A.; SMITH, J. S. Simulation in manufacturing systems: Review and challenges. *Computers & Industrial Engineering*, v. 137, p. 106024, 2019.

OLIVEIRA, C. F.; SOUZA, R. T. Gestão de processos na indústria têxtil e de confecção: um enfoque baseado em fluxos produtivos e eficiência operacional. *Revista Brasileira de Engenharia de Produção*, v. 27, n. 4, p. 78–95, 2021.

RODRIGUES, F. L.; FERNANDES, R. C. Simulação computacional aplicada à otimização de processos na indústria têxtil: uma revisão sistemática. *Brazilian Journal of Production Engineering*, v. 9, n. 1, p. 45–60, 2023.

ROESCH, S. M. A. *Projetos de estágio e de pesquisa em administração*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

SANTOS, A. P.; LIMA, J. D.; FERREIRA, M. C. Análise de processos produtivos em confecções de pequeno porte: um estudo em manufaturas de camisetas. *Revista Ciências Exatas e Tecnológicas*, v. 11, n. 2, p. 201–218, 2019.

SILVA, M. R.; TORRES, G. F. Aplicação de princípios lean na confecção sob demanda: desafios e resultados. *Revista Produção em Foco*, v. 12, n. 4, p. 45–58, 2022.

SILVA, R. A.; TORRES, F. C. Aplicação de princípios lean na indústria de confecção: um estudo sobre redução de desperdícios e aumento de produtividade. *Revista GEPROS*, v. 17, n. 2, p. 76–93, 2022.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; BURGESS, N. *Operations management*. 10. ed. London: Pearson Education, 2022.

Sun, J. Simulation analysis and optimization of garment manufacturing. *Journal of Clothing and Textiles*, 2021.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. 3. ed. New York: Simon & Schuster, 2021.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizada a ferramenta ChatGPT, de Inteligência Artificial (IA) para tradução adequada para línguas estrangeiras dos trechos necessários. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."